

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA O'QITISHDA PISA TOPSHIRIQLARI ASOSIDA NOSTANDART TOPSHIRIQLARNI QO'LLASH METODIKASI

J.Sh.Baratov

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali katta (PhD) o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923030>

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqoro baxolash dastrulari asosida nostandart topshiriqlarnig qo'llash metodikasini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib hozirgi davrning pedagogika oliy o'quv yurtlarining bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda fizika kursidan nostandart topshiriqlarni qo'llash uchun PISA topshiriqlaridan tanlab olish va o'quv jarayoniga qo'llash fan dastur va sillabuslar asosida takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, talabalarning bilim darajasini rivojlantirish, ulardagi fikrlash doirasini kengaytirish, fanlararo bog'liqlikni aks ettirish, fanga bo'lgan qiziqishni orttirish hamda kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Molekulyar fizika va mexanika bo'limiga oid masala, test va nostandart topshiriqlarni ko'rib chiqish orqali talabalarda fanning metodik sistemasi takomillashtiriladi.

Kalit so'zlar: mavzuga oid masala, test, grafik, bir tanlovli testlar, bir necha javobli testlar, xulosa chiqarish, yozilgan javoblarni izohlash, topilgan javoblar ustida tahlil va xulosa qilish, hamda kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish.

A. Eynshteynning fikricha, tasavvur bilimdan muhimroqdir. Bilim cheklangan, tasavvur esa butun olamni qamrab oladi, rivojlanishni vujudga keltiradi. To'la fikrlash va tasavvur orasida chambarchas bog'liqlik mavjud. Shuning uchun ham o'quvchilarda to'la fikrlashni yaxshilash uchun ularga tasavvur qilishga undovchi topshiriqlar berish lozim. Stenford universitetining professori Robert Makkim talabalar tasavvurini rivojlantirish uchun ularni Tasavvur xonasiga (Imajinariumga) taklif qiladi [1. 56-62-b.]. V.A.Gusevaning va boshqalar maqolasida. "Matematikani o'qitish va yaxlit talaba shaxsini shakllantirish" quyidagilar ta'kidlangan ta'lim jarayonida shakllanadigan shaxsiy xususiyatlar guruhlarini matematika va quyidagilar bilan bog'liq:

axloqiy tarbiya;

estetik tarbiya;

sifatlarni mehnat tarbiyasi shaxsiyat [3].

Ta'lim beruvchi va oluvchining bilim samaradorligini oshirishda nostandart topshiriqlarni qo'llashda quydagi fundamental hodisalarga etibor beramiz. O'quvchilarning tabiat to'g'risidagi ilmiy jihatdan boxabarligi ularning dunyoqarashlarini shakllantirish, tafakkurini rivojlantirishda tabiat qonunlarini asoslab berishda biologiya, tabiiyot va geografiya, fizika, kimyo fanlaridan shzlashtirilgan bilimlari hamda o'quv predmetlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlar, tirik organizmlarning rivojlanish bosqichlari, tabiat va jamiyat qonunlariga insoniyatning ko'rsatadigan ta'sirlari haqida ilmiy va amaliy bilimlar majmuasini yoritish tabiiy fanlar blok-modulining asosiy vazifasini belgilab beradi [4. 105-114-b.]. Tabiiy fanlar doirasida fanning mazmuniga oid bilim haqida gap ketganda "Fanlar" atamasi o'rniga "Sistemalar" atamasi qo'llaniladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad fizika, kimyo, biologiya, geografiya, geologiya, astronomiya fanlariga oid tushunchalarning mohiyati hamda bu tushunchalar kontekstda qo'llanilganda ularning o'zaro

bog'liqligi va bir-birini to'ldirishini anglashdir. Ayrim hollarda ulkan sistemaning bir qismi bo'lib hisoblangan narsalar nisbatan tor doirada yaxlit sistema deb qaralishi mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, qon aylanish sistemasiga ayrim hollarda yaxlit sistema sifatida qaralsa, aksincha, inson tanasida kechadigan jarayonlarga nisbatan esa yaxlit sistemaning bir qismi sifatida qaraladi:

atomlar molekullarning tarkibiy qismi deb hisoblanadi, ammo hujayra yoki gazlarga nisbatan yaxlit sistemaning bir qismi sifatida o'rganiladi. Shunday qilib, tabiiy fanlardan egallangan bilimlardan foydalanish va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni namoyish etish muayyan holatda shaxsning yaxlit sistema yoki sistemaning bir qismi nazarda tutilayotganiga e'tibor qaratishini talab etadi. Quyida keltirilgan jadvalda PISA 2015 tadqiqotida fan (sistema)lar bo'yicha tuzilgan topshiriqlar nisbati keltirilgan [5].

Fizika, nafaqat fizika, balki barcha tabiiy fanlar sohasida olamga darcha vazifasini – ko'rish, eshitish, sezish (ushlab ko'rish), hid bilish, tuyish va ta'm bilish yotadi. Sezish organlarimiz takomil bo'lmaganligi uchun ular orqali olingan ma'lumotlar bizni aldab qo'yishi mumkin. Odam ko'rgan va eshitgan narsasi ustida fikrlaydi va gipotezalar tuzadi. Boshqacha aytganda, kuzatish fikrlashga undaydi. Shunday qilib, nafaqat fizik, balki boshqa tabiiy fanlar vakili ham: kuzatish – fikrlash – tajriba – bilim zanjiri bo'ylab harakatlanadi.

Masalan matematik bilimlarni takrorlash uchun: Biror son o'ylang, uni 4 ga ko'paytirib, hosil bo'lgan natijaga 6 ni qo'shing, topilgan yig'indini 4 ga bo'ling va o'ylangan sonni ayiring. Qanday son hosil bo'ladi?

1) $8 \cdot 4 = 32$; 2) $32 + 8 = 40$; 3) $40 : 4 = 10$; 4) $10 - 8 = 2$. 2 soni hosil bo'ldi. Bu yechimni qiymati 2 ga teng bo'lgan $(8 \cdot 4 + 8) : 4 - 8$ sonli ifoda shaklida yozish mumkin.

$$1) \quad 2,17 + (3,2 - 0,17) = 2,17 - 0,17 + 3,2 = 2 + 3,2 = 5,2$$

$$2) \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3+2}{2 \cdot 3}\right) \cdot \left(\frac{4-5}{4 \cdot 5}\right) = \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{-1}{20}\right) = -\frac{1}{24}$$

2. Hisoblang: $2 + \frac{81}{64} \cdot \left(7 + \frac{1}{9}\right)$ (javoblaringizni 1-jadvalda ifodalang)

$$2 + \frac{81}{64} \cdot \left(7 + \frac{1}{9}\right) = 2 + \frac{81}{64} \cdot \frac{(7 \cdot 9 + 1)}{9} = 2 + \frac{81}{64} \cdot \frac{(63 + 1)}{9} = 2 + \frac{81}{64} \cdot \frac{64}{9} = 2 + 9 = 11$$

Yechim:

1-jadval

No	Savol:	Javoblar (+) (-)
1	Misol to'g'ri yechilganmi?	
2	Yechishga harakat qildingizmi?	
3	Menga qiziq emas	
4	Juda ham sodda	
5	Oldindan bilardim	

2-masala: Quyida berilgan suratda nima ifodalanganligini aniqlang.

- A) atom massani aniqlash ifodalangan
- B) molekulyar massani aniqlash ifodalangan
- C) moddalarning mol miqdoring o'zaro taqqoslash ifodalangan
- D) tarozi pallasida olingan moddlarning massalari o'zaro tengligi ifodalangan.

Xulosa

PISA o'quvchilarning yoki o'n besh yoshgacha bo'lgan o'spirinlarning ilmiy dunyo qarashini shakllantiribgina qolmay kelgusidagi hayotining shakllanishiga katta yordam beradi. Hamda PISA topshiriqlari orqali nostandart topshiriqlarni qo'llash o'quvchilarning ilmiy dunyo qarashini shakllantiribgina qolmasdan fanlarning integrativ bog'lashga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan topshiriqlarning yechimlari ichida nostandart topshiriqlar berilgan bu esa fanga bo'lgan qiziqishini hamda bilim salohiyatini yanada orttiradi.

References:

1. Немов Р.С. Психология книга 3. – Москва, Владос, 2005 г.
2. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова. - М.: Педагогика, 1981. - 200 с.
3. Гусев, В. А. Обучение математике и целостное формирование личности ученика / В. А. Гусев, В. Л. Матросов, А. К. Насыбулина // Научные труды МПГУ. Серия: естественные науки. — М.: Прометей, 1993. — с.384.
4. Shernazarov I.E. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarni xalqaro baholash tizimiga tayyorlashdagi vazifalar va ularning yechimlari. "Uzluksiz ta'lim" ilmiy-uslubiy jurnal 2021. № 5 son. Toshkent. -B.13-21.; 105-114-b.
5. Maxmudova.D.M., I.E. Shernazarov, L.M. Qoraxonova, E.B. Xujanov, D.E. Avci, I.A. Eshmamatov. Xalqaro baholash asoslari. Oliy ta'lim muassasalarining tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent. 2022 y. 299 b.